

Modélisation numérique de la suffusion basée sur les données expérimentales

Numerical simulation of suffusion based on experimental data

R. Gelet¹, A. Kodieh¹, D. Marot¹, N.-S. Nguyen¹

¹ Nantes Université, École Centrale Nantes, CNRS, GeM, UMR 6183, Saint-Nazaire, France,
rachel.gelet@univ-nantes.fr

Résumé

Les phénomènes d'érosion interne sont à l'origine de nombreuses instabilités, voire des ruptures d'ouvrages hydrauliques en terre (digues et barrages). Parmi les quatre phénomènes d'érosion interne qui peuvent être distingués, la suffusion apparaît comme l'un des plus complexes. Elle résulte en effet du couplage de trois processus : le détachement de particules fines, le transport de celles-ci et la filtration d'une partie des particules fluidisées. Au fur et à mesure du développement de ces processus, la porosité et donc la conductivité hydraulique du sol vont évoluer. L'écoulement au cœur du sol va ainsi évoluer à son tour. La sollicitation hydraulique et la réponse du sol face à cette sollicitation sont donc fortement couplées. À l'échelle des ouvrages, de par ce couplage et à cause de la forte hétérogénéité des sols constituant lesdits ouvrages ou leurs fondations, il est nécessaire de développer des outils numériques pour quantifier la suffusion et ses conséquences sur le comportement hydromécanique des sols. Suivant cet objectif, un modèle est développé en utilisant la théorie des mélanges, appliquée au sol qui est discrétisé en deux phases (solide, fluide) chacune d'elles composée par deux espèces (grains non érodables et particules érodables, eau et particules fluidisées). En se basant sur les mesures et observations expérimentales, la suffusion est modélisée par l'échange de masse entre les phases solide et fluide. Cet échange de masse est modélisé suivant deux approches : l'une basée sur la puissance dissipée par le fluide et la seconde sur l'énergie dissipée. Le couplage hydromécanique est représenté par un modèle poro-élastique classique. Il importe de noter que l'ensemble des paramètres utilisés est mesurable lors d'essais de suffusion. Le modèle est résolu numériquement à l'aide de la méthode des éléments finis et plusieurs simulations sont réalisées. Six échantillons constitués d'un même sol sont testés expérimentalement, suivant différents chemins de chargement hydraulique. La calibration du modèle numérique est réalisée à l'aide des mesures du premier essai. Le modèle est ensuite utilisé pour simuler les cinq autres essais, ainsi que pour simuler un essai mené à l'aide d'un modèle physique de digue. La comparaison des données numériques avec les mesures expérimentales montre un bon accord, particulièrement en termes de masse érodée cumulée et de distribution spatiale finale de fines.

Mots-clés

érosion interne, suffusion, éléments finis, approche énergétique, simulation, modèle physique

Abstract

Internal erosion phenomena are the cause of many instabilities, even failures of hydraulic earth-structures (dykes and dams). Among the four internal erosion phenomena that can be distinguished, suffusion appears to be one of the most complex. It results from the coupling of three processes: the detachment of fine particles, their transport and the filtration of a part of the fluidized particles. As these processes develop, the porosity and therefore the hydraulic conductivity of the soil will change. The hydraulic load will thus evolve in turn. The hydraulic load and the response of the soil to this load are therefore strongly coupled. At the structure scale, because of this coupling and due to the strong heterogeneity of the soils constituting these structures or their foundations, numerical tools need to be developed to quantify suffusion and its consequences on the hydromechanical behavior of soils. Following this objective, a model is developed within the framework of the mixture theory, in which the soil is discretized into two phases (solid, fluid) each of them composed of two species (non-erodible grains and erodible particles, water and fluidized particles). Based on experimental measurements and observations, suffusion is modeled by the mass exchange between the solid and fluid phases. This mass exchange is modeled using two relations: one based on the power dissipated by the fluid and the second on the cumulative dissipated energy. The hydromechanical coupling is represented by a classical poro-elastic model. It is important to note that all the used parameters can be measured during suffusion tests. The model is solved numerically using the finite element method and several simulations are carried out. Six samples made of the same soil are tested experimentally, following different hydraulic loading paths. The calibration of the numerical model is carried out using the measurements of the first test. The model is then used to simulate the five other tests, as well as to simulate a test conducted on a physical model of a dike. The comparison of the numerical data with the experimental measurements shows good agreement, particularly in terms of cumulative eroded mass and final spatial distribution of fines.

Key Words

internal erosion, suffusion, finite elements, energy-based approach, simulation, physical model

Introduction

Les ouvrages hydrauliques en terre peuvent connaître des désordres générés par les phénomènes d'érosions externe et interne et dans une moindre mesure, par les glissements. D'ores et déjà, plusieurs codes numériques permettent de modéliser les glissements à l'échelle des ouvrages, en considérant les chargements hydromécaniques réels et la variabilité des sols en place. À l'inverse, peu de codes existent pour modéliser les phénomènes d'érosion. Dans la littérature [3], quatre processus d'érosion interne sont distingués : l'érosion de conduit, l'érosion régressive, l'érosion de contact et la suffusion. La suffusion apparaît comme l'un des processus les plus complexes, qui concerne les matériaux pulvérulents ou très faiblement cohésifs. Sous l'effet d'un écoulement, les particules fines peuvent être détachées, transportées et pour certaines d'entre elles, bloquées par les constriction du squelette solide. Ces mécanismes vont générer des modifications de la porosité, de la conductivité hydraulique et potentiellement des propriétés mécaniques du sol. Dans ce contexte et pour éviter des désordres sur les digues ou les barrages en remblais, il convient de caractériser la sensibilité des sols vis-à-vis de la suffusion et d'évaluer le développement de ce processus.

Face à cette problématique, de nombreux travaux de recherche ont été menés pour caractériser l'initiation de la suffusion [12] ainsi que la sensibilité des sols [7]. Ont également été étudiés l'effet sur le développement de la suffusion, du chemin de chargement hydraulique [8], de la taille des échantillons [13] et du chargement mécanique [2]. Plus récemment, des modélisations numériques continues ou discrètes ont été développées pour mieux comprendre la physique de ce processus complexe [10] et [5]. Toutefois peu de modèles prennent en compte la combinaison des trois mécanismes simultanés (*i.e.* détachement, transport et auto-filtration), qui ne peuvent pas être distingués expérimentalement. Par ailleurs contrairement à d'autres travaux, le présent travail est basé sur des observations et des données expérimentales. La démarche adoptée consiste tout d'abord à caractériser la sensibilité à la suffusion d'échantillons de sols à l'aide de paramètres matériaux. Ces paramètres sont utilisés par la loi d'érosion, qui à son tour est utilisée pour prédire le développement de la suffusion à différentes échelles spatiales et temporelles. Le but ultime est de combler l'écart entre les essais de laboratoire et l'application sur le terrain.

Cet article présente le développement d'un modèle poro-élastique de suffusion pour décrire des comportements de suffusion observés lors d'essais de suffusion, menés à l'échelle d'échantillons de laboratoire. En particulier, deux lois de transfert de masse dédiées à la suffusion sont présentées qui supposent que la puissance ou l'énergie dissipée par le flux contrôle la cinétique du processus de suffusion.

Sur un sol à distribution granulométrique lacunaire, six tests de suffusion sont menés, selon différents chemins de chargement hydraulique et différentes densités. Les résultats obtenus pour l'un de ces essais sont utilisés pour la calibration des paramètres et les autres résultats d'essais sont utilisés pour évaluer la capacité de prédiction desdites relations.

Enfin, ce même sol est utilisé pour fabriquer un modèle physique de digue qui est sollicité expérimentalement. Les résultats expérimentaux et les prédictions numériques sont alors comparés.

Modèle poro-élastique de suffusion

Le modèle est détaillé dans [4] et seul le principe général avec les hypothèses sont présentés ci-après.

Milieu poreux à deux phases et quatre espèces

Un sol saturé suffusif sans cohésion peut être considéré comme un milieu poreux à deux phases et à quatre espèces. La phase solide S (ou squelette solide) est constituée de grains non érodables gS et de particules érodables pS ; tandis que la phase fluide F contient les particules fluidisées pF et de l'eau wF . Les grains non érodables comme les particules érodables sont supposés contribuer à la déformation globale du milieu poreux, alors que les particules fluidisées et l'eau diffusent. Les particules érodables et fluidisées peuvent passer d'une phase à l'autre. En effet, les particules érodables peuvent se détacher pour devenir des particules fluidisées.

L'eau et les particules fluidisées sont supposées avoir les mêmes vitesses que celle de la phase fluide. Par ailleurs, les particules érodables ainsi que les grains non érodables sont supposés se déplacer avec le squelette solide. En outre, toutes les particules solides gS , pS , pF seront supposées incompressibles ainsi que l'eau wF .

L'érosion interne peut entraîner des modifications à la fois de la déformation du squelette et de l'espace poral. Toutefois, les essais de suffusion sur des sols à distribution granulométrique lacunaire montrent que lorsque le pourcentage de particules fines est inférieur à 35 %, les déformations induites par la suffusion sont très faibles. Ici, la déformation du squelette est supposée être réversible, c'est-à-dire que bien que la suffusion puisse dégrader les propriétés de matériau élastique du sol, la déformation est supposée être récupérable au déchargement. Ainsi, en l'absence de chargement mécanique, le squelette solide ne subit aucune déformation, mais la porosité peut être modifiée du seul fait de la suffusion. Les déformations plastiques sont considérées comme des perspectives [9].

Équations d'équilibre

Quatre équations d'équilibre des masses sont nécessaires pour décrire ce mélange biphasique de quatre espèces. Le bilan de masse pour : la phase fluide, la phase solide, les particules fluidisées et les particules érodables s'expriment respectivement par :

$$\frac{dv^F}{dt} + \text{div } J_F = \frac{\hat{\rho}^F}{\rho_S} \quad (1)$$

$$\frac{dn^F}{dt} = (1 - n^F) \text{div } v_S + \frac{\hat{\rho}^F}{\rho_S} \quad (2)$$

$$n^F \frac{dC_{pF}}{dt} + C_{pF} \frac{dv^F}{dt} + \text{div } (C_{pF} J_F) = \frac{\hat{\rho}^F}{\rho_S} \quad (3)$$

$$\frac{dC_{pS}}{dt} = - \frac{1 - C_{pS}}{1 - n^F} \frac{\hat{\rho}^F}{\rho_S} \quad (4)$$

avec pour les différentes espèces kl , de volume V_{kl} et de masse M_{kl} :

$v^{kl} = \frac{V_{kl}}{V_0}$: la teneur volumique, V_0 étant le volume initial du milieu poreux,

$n^{kl} = \frac{V_{kl}}{V}$: la porosité, V étant le volume instantané du milieu poreux,

$\rho_{kl} = \frac{M_{kl}}{V_{kl}}$: la masse volumique,

$C_{pF} = \frac{V_{pF}}{V_F}$: la concentration de particules fluidisées dans la phase fluide,

$C_{pS} = \frac{V_{pS}}{V_S}$: la concentration de particules érodables dans la phase solide,

J_F : le flux volumique du fluide par unité de surface du squelette solide,

$\hat{\rho}^F$: le taux de masse fourni aux particules fluidisées.

Loi d'écoulement, conductivité hydraulique et couplage poro-élastique

L'écoulement dans le milieu poreux est régi par la loi de Darcy et la perméabilité intrinsèque est considérée comme dépendante de la porosité via l'équation de Kozeny-Carman.

En considérant des grains non compressibles, le processus d'érosion est décrit par le taux de masse fourni aux particules fluidisées $\hat{\rho}^F$, qui doit donc être exprimé. L'objectif de ce travail est d'utiliser des relations s'appuyant sur des paramètres matériels mesurables et qui prennent en compte des observations expérimentales. À cet égard, deux relations non linéaires sont présentées : une relation basée sur la puissance et une relation basée sur l'énergie.

Relation d'érosion basée sur la puissance

Ce modèle phénoménologique a été proposé par Sibille *et al.* [11]. Ce modèle relie le taux d'érosion par unité de volume $\hat{\rho}^F$ à la puissance volumique instantanée, en utilisant deux paramètres qui caractérisent l'érodabilité du matériau, α_{ref} et b_S , et un temps caractéristique relatif au matériau testé t^* :

$$\hat{\rho}^F = \alpha_{ref} \left[\frac{1}{\frac{\Delta \bar{E}_{stage}}{\bar{P}_{flow} t^*} + 1} \right] (\bar{P}_{flow})^{b_S} \quad (5)$$

L'historique du chargement hydraulique (c'est-à-dire l'amplitude et la durée de chaque étape de chargement) est représenté par $\Delta \bar{E}_{stage}$, qui est l'énergie cumulée à partir de l'initiation de chaque étape de chargement hydraulique.

Les paramètres α_{ref} et b_S sont déterminés à partir du taux d'érosion au début de chaque étape de chargement hydraulique. Donc, il convient de noter que la détermination de α_{ref} et b_S nécessite plusieurs mesures de masse érodée sur chaque palier de chargement.

Relation d'érosion basée sur l'énergie

Plusieurs campagnes expérimentales ont montré que le développement de la suffusion atteint un état d'équilibre caractérisé par une conductivité hydraulique constante et un taux d'érosion décroissant. Lorsque cet état d'équilibre est atteint, les résultats expérimentaux ont montré que la masse érodée cumulée maximale \bar{m}_{max} et l'énergie dissipée cumulée maximale \bar{E}_{max} sont proportionnelles de manière répétitive, pour différents chemins de chargement hydraulique [8] et pour différentes tailles d'échantillons [13]. Cette observation a conduit à la définition de l'indice de résistance à l'érosion I_α :

$$\bar{m}_{max} = 10^{-I_\alpha} \bar{E}_{max} \quad (6)$$

La relation basée sur l'énergie relie la masse érodée cumulée, à l'énergie dépensée cumulée jusqu'à l'état d'équilibre de suffusion par une fonction puissance non linéaire :

$$\frac{\bar{m}_{cum}(t) - \bar{m}_{sat}}{\bar{m}_{max} - \bar{m}_{sat}} = \left(\frac{\bar{E}_{cum}(t)}{\bar{E}_{max}} \right)^{b(t)} \quad (7)$$

avec

$\bar{m}_{cum}(t)$: la masse perdue par unité de volume cumulée jusqu'à l'instant t,

\bar{m}_{sat} : la masse perdue pendant la phase de saturation,

$\bar{E}_{cum}(t)$: l'énergie dissipée cumulée jusqu'à l'instant t,

$b(t)$: un terme sans dimension qui contrôle la cinétique de la suffusion.

De petites valeurs de $b(t)$ indiquent une cinétique rapide et inversement. Par ailleurs $b(t)$ doit varier avec le temps, car les essais ont montré que le taux d'érosion est important au début de chaque étape de chargement, puis il diminue. Ce terme est défini en fonction de la puissance dissipée par :

$$b(t) = \frac{\bar{P}_{lissée}(t)}{\bar{P}_{flow}(t)} \quad (8)$$

avec

$\bar{P}_{flow}(t)$: la puissance moyenne par unité de volume,

$\bar{P}_{lissée}(t)$: la puissance par unité de volume lissée sur la durée $t_{lissé}$,

Cette puissance lissée étant calculée à partir des valeurs précédentes de puissance moyenne, sa détermination ne nécessite pas de connaître les valeurs suivantes de puissance moyenne.

Enfin le taux d'érosion par unité de volume $\bar{\rho}^F$ est obtenu en calculant la dérivée par rapport au temps de $\bar{m}_{cum}(t)$.

Essais et simulations de suffusion sur échantillons

Sol testé et procédure expérimentale

La Figure 1a présente la distribution granulométrique du sol testé, nommé B et qui est constitué d'un mélange de 25 % de sable et de 75 % de gravier (matériaux commercialisés par la Sablière Palvadeau). Selon le rapport H/F du critère de Kenney et Lau [6], ce sol est potentiellement instable (cf. Fig. 1a). Après un malaxage humide des matériaux (teneur en eau de 4 %) pour

éviter la ségrégation, six échantillons ont été préparés en condition œdométrique, par compactage semi-statique.

FIGURE 1. (a) Distribution granulométrique et valeurs du rapport H/F du sol B,
(b) Cinq chemins de chargement hydraulique différents nommés : a, b, c, h et k.

Quatre échantillons ont été compactés selon une densité sèche correspondante à 90 % de l'optimum Proctor (échantillons nommés B-90) et deux à 97 % de ce même optimum (B-97). L'ouverture du filtre aval est fixée à 1,2 mm, afin de permettre l'érosion de tous les grains de sable sans autoriser l'érosion des graviers. Après saturation ascendante avec du CO₂ puis avec de l'eau, les échantillons ont été sollicités par un écoulement vertical descendant, selon l'un des cinq chemins de chargement représentés par la Figure 1(b). Pour différencier les différents échantillons, leur nom se termine par la lettre correspondant au chemin de chargement hydraulique appliqué. Lorsque l'état d'équilibre a été atteint, l'indice de résistance à l'érosion I_α a été déterminé. Les valeurs sont 3,47 (pour les échantillons B-97a et B-97b), 3,18 (échantillons B-90k et B-90h), 3,21 (échantillon B-90c) et 3,22 (échantillon B-90a). Donc tous ces échantillons sont classés comme modérément érodables, puisque $3 \leq I_\alpha < 4$ [7].

Calibration puis simulation de l'évolution au cours du temps de la masse érodée par unité de volume

Afin de pouvoir utiliser les deux relations d'érosion précédemment présentées, les paramètres de matériau (I_α , \bar{E}_{max} , $t_{lissé}$, α_{ref} , b_S et t^*) sont calibrés en prenant les paramètres de l'échantillon B-90a comme référence. Ainsi trois paramètres ont la même valeur pour tous les échantillons ($t_{lissé}$, α_{ref} , et b_S), tandis que les trois autres (I_α , \bar{E}_{max} et t^*) varient légèrement avec le poids volumique sec initial de chaque échantillon. Il est important de souligner que ces paramètres de matériau ne sont pas modifiés avec le chemin de chargement hydraulique appliqué. La Figure 2 présente les valeurs mesurées au cours du temps de masse érodée par unité de volume, pour les échantillons B-90a et B-97b. Cette figure présente également pour les deux essais, les résultats des simulations réalisées à l'aide de la relation en puissance et de la relation en énergie.

FIGURE 2. Évolution au cours du temps de la masse érodée cumulée par unité de volume pour les essais B-90a et B-97b, symboles : données expérimentales, lignes : résultats des simulations.

De la même façon, les résultats expérimentaux et de simulations sont présentés, d'une part pour les essais B-97a et B-90k sur la Figure 3(a) et d'autre part pour les essais B-90c et B-90h sur la Figure 3(b). Dans l'ensemble, les deux relations sont capables de prédire assez bien la masse érodée cumulée pour les différents chemins de chargement hydraulique. La loi basée sur la puissance semble être la relation la plus pertinente dans le cas d'un chargement hydraulique généré par un grand gradient hydraulique constant (B90-c). En revanche, la loi basée sur l'énergie semble être la relation la plus pertinente pour les chemins de gradient hydraulique à plusieurs incréments.

a.

b.

FIGURE 3. Evolution au cours du temps de la masse érodée cumulée par unité de volume pour les essais (a) B-97a, B-90k, (b) B-90c, B-90h., symboles : données expérimentales, lignes : résultats des simulations.

Essai et simulation de suffusion sur modèle physique

Notre objectif à long terme est de valider la capacité de notre modèle numérique, à représenter le comportement d'ouvrages hydrauliques en remblais réels, vis-à-vis de la suffusion. Comme étape intermédiaire, notre objectif actuel est de reproduire numériquement, une expérience réalisée sur un modèle physique de digue, en utilisant le modèle poro-élastique avec les deux relations précédemment étudiées.

Modèle physique de digue

Le modèle physique d'une demi-digue se compose d'un caisson parallélépipédique transparent, d'un système de régulation du niveau d'eau amont, d'un système de régulation du niveau d'eau aval, d'un dispositif de récolte des grains érodés et d'un système d'acquisition (Figure 4a). Une série de prises de pression est installée sur la face arrière du caisson, afin de mesurer les charges hydrauliques locales. Le système de drainage est en forme d'entonnoir et la paroi verticale amont est perforée pour permettre à l'eau de s'infiltrer dans la digue, tout en évitant que la fraction fine du sol migre dans le réservoir de rétention amont.

La demi-digue est construite en cinq couches avec le sol B, suivant une densité sèche correspondant à 90 % de l'optimum Proctor. La demi-digue a une longueur à la base de 100 cm, une hauteur de 45 cm et une largeur de 15 cm. La plateforme a une longueur de 22 cm et la pente aval est de 30°. Le test est divisé en deux étapes : (i) l'étape de saturation d'une durée de 12 h, pendant laquelle le modèle de digue est rempli en injectant un très faible débit de l'eau, simultanément à l'amont et à l'aval de la digue, (ii) l'étape d'écoulement qui débute par l'abaissement rapide du niveau d'eau aval. Les particules érodées sont recueillies dans huit béchers et le débit d'eau est continuellement mesuré par une balance. La face inférieure du caisson est équipée de sept prises de pression reliées à des piézomètres. Deux appareils photo numériques sont placés : devant le caisson, pour estimer le champ de déplacement de la digue et à l'arrière du caisson, pour acquérir les valeurs de charges hydrauliques locales.

FIGURE 4. (a) Schéma du modèle physique de la demi-digue (cotes en cm), (b) Évolution au cours du temps de la masse érodée cumulée, symboles : données expérimentales, lignes discontinues : résultats des simulations.

Évolutions au cours du temps de la masse érodée

La Figure 4b représente la variation de la masse érodée cumulée avec le temps pour l'ensemble du modèle physique de digue. Expérimentalement, la majeure partie de l'érosion de particules fines se produit au cours des 100 premières minutes de l'essai. Nous pouvons observer que les deux méthodes numériques ne permettent pas de reproduire la cinétique expérimentale. La relation basée sur la puissance est capable de prédire une évolution en deux étapes, qui est similaire à l'évolution expérimentale réelle. Cette capacité peut être attribuée au paramètre $\Delta \bar{E}_{stage}$ qui prend en compte de l'historique de chargement hydraulique à chaque étape (cf. eq. (5)). Par contre cette relation sous-estime la masse érodée cumulée, tandis que la relation basée sur l'énergie est capable de prédire correctement cette quantité totale.

Les simulations permettent également de déterminer la distribution spatiale du pourcentage de sable par rapport à la valeur initiale de 25 %. D'une manière générale, les prédictions déterminées par les deux relations sont en bon accord avec les valeurs mesurées expérimentalement : les variations les plus faibles sont proches de l'amont, les variations les plus fortes se situent le long de la pente aval et les valeurs intermédiaires sont obtenues au cœur de la digue. Toutefois en termes d'amplitude, les variations expérimentales sont généralement plus fortes que celles obtenues avec les deux approches, particulièrement pour la relation basée sur la puissance. Les principales différences entre les prédictions numériques et les données expérimentales pourraient provenir de : (i) l'absence de variation négative du taux d'érosion $\bar{\rho}^F$, c'est-à-dire que les deux approches supposent que le détachement global prévaut sur l'auto-filtration ; (ii) l'évolution temporelle de la perméabilité qui repose sur la relation semi-empirique de Kozeny-Carman qui pourrait ne pas être adaptée au contexte de la suffusion.

Conclusion

La suffusion est le résultat de trois mécanismes simultanés : le détachement de particules fines sous l'action de l'écoulement, le transport de celles-ci puis l'auto-filtration d'une partie des particules fluidisées. Cette étude a consisté à modéliser la suffusion par un échange de masse entre les phases solide et fluide. Le couplage hydromécanique a été restreint à un modèle de comportement poro-élastique classique, mais deux relations d'érosion ont été utilisées : l'une basée sur la puissance, l'autre sur l'énergie dissipée par le fluide. Les expériences présentées ont montré que le chemin de chargement hydraulique appliqué influence la cinétique de suffusion. Les résultats d'un essai expérimental sur un échantillon de densité initiale moyenne ont servi de référence pour l'étalonnage des deux relations. La comparaison des résultats des modèles avec les données expérimentales des cinq autres essais, menés sous densité initiale et chemins de chargement hydraulique différents a montré des prédictions de suffusion réalistes. Enfin la modélisation numérique d'un essai sur modèle physique de digue a montré un accord raisonnable avec les données expérimentales ; notamment la quantité totale de masse érodée et la répartition spatiale des fines, en utilisant la relation basée sur l'énergie. Cette modélisation a démontré l'applicabilité de la relation énergétique pour simuler l'évolution de la suffusion lorsque le détachement prévaut sur l'auto-filtration.

Remerciements

Les auteurs remercient l'Université Libanaise, le Centre National de la Recherche Libanais, Campus France (PHC Cèdre), ainsi que la compagnie EDF pour leurs soutiens financiers à cette étude.

Références

- [1] Biot MA. (1941). General theory of three-dimensional consolidation. *J Appl Phys.* 12, pp. 155-164
- [2] Chang D. S., Zhang L. M. (2013). Critical hydraulic gradients of internal erosion under complex stress states. *Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering* 139, 9, pp. 1454-1467.
- [3] Fell R., Fry J.J. (2013). *Erosion in geomechanics applied to dams and levees*. Bonelli S. Editor., ISTE-Wiley.
- [4] Gelet R., Kodieh A., Marot D., Nguyen N.-S. (2021). Analysis of volumetric internal erosion in cohesionless soils: model, experiments and simulations. *Int. J. Numer. Anal. Methods Geomech.* <http://dx.doi.org/10.1002/nag.3286>.
- [5] Hosn R.A, Sibille L., Benahmed N., Chareyre B. (2018). A discrete numerical model involving partial fluid-solid coupling to describe suffusion effects in soils. *Comput Geotech* 95, pp. 30-39.
- [6] Kenney T.C., Lau D. (1985). Internal stability of granular filters. *Canadian Geotechnical Journal* 22, 2, pp. 215-225.
- [7] Marot D., Rochim A., Nguyen H.H., Bendahmane F., Sibille L. (2016). *Assessing the susceptibility of gap graded soils to internal erosion characterization: proposition of a new experimental methodology*. *Nat. Hazards* 83, 1, pp. 365-388.
- [8] Rochim A., Marot D., Sibille L., Le V.T. (2017). *Effect of hydraulic loading history on suffusion susceptibility of cohesionless soils*. *Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering* 143, 7, DOI 10.1061/(ASCE)GT.1943-5606.0001673.
- [9] Rousseau Q., Sciarra G., Gelet R., Marot D. (2020). Modelling the poroelastoplastic behaviour of soils subjected to internal erosion by suffusion. *Int. J. Numer. Anal. Methods Geomech.* 44, 1, pp. 117-136.
- [10] Sibille L., Lominé F., Poullain P., Sail Y., Marot D. (2015). Internal erosion in granular media: direct numerical simulations and energy interpretation. *Hydrol Process* 29, 9, pp. 2149-2163.
- [11] Sibille L., Marot D., Sail Y. (2015). A description of internal erosion by suffusion and induced settlements on cohesionless granular matter. *Acta Geotech.* 10, 6, pp. 735-748.
- [12] Skempton A.W., Brogan J.M. (1994). Experiments on piping in sandy gravels. *Géotechnique* 44, 3, pp. 440-460.
- [13] Zhong C., Le V.T., Bendahmane F., Marot D., Yin Z.Y. (2018). Investigation of spatial scale effects on suffusion susceptibility. *Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering* 144, 9, DOI: 10.1061/(ASCE)GT.1943-5606.0001935.